

**Narrar, Imaginar Y Aprender: Una Propuesta Pedagógica Para Fortalecer La
Práctica Educativa En Educación Inicial.**

Paola Andrea Guevara Valencia

Karen Daniela Parra Mahecha

p.guevara@udla.edu.co

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21043068>

Facultad de Ciencias de La Educación, Universidad de La Amazonia

Licenciatura en Educación Infantil

Semestre V

29 de mayo de 2026

Narrar, Imaginar Y Aprender: Una Propuesta Pedagógica Para Fortalecer La Práctica Educativa En Educación Inicial.

Fecha: 29 de mayo del 2026

Institución o contexto focalizado: Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, sede Doce de Octubre de El Doncello Caquetá

Fase de intervención: Fase de problematización.

Maestro en formación: Paola Andrea Guevara Valencia, Karen Daniela Parra Mahecha.

Fase 1 - Reconocimiento

Naturaleza del proyecto:

El proyecto de intervención tiene como propósito fortalecer las prácticas educativas en preescolar, promoviendo aprendizajes significativos y experiencias pedagógicas enriquecedoras dirigidas a los niños de nivel preescolar. A partir de un proceso de indagación, mediante el instrumento de caracterización, se identificaron problemáticas en los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico. Por ello, el proyecto busca intervenir atendiendo a las necesidades identificadas y generar mejoras en las prácticas del contexto, tomando como eje actividades literarias que estimulen la imaginación, la comunicación y el pensamiento crítico de los niños. En este sentido, la intervención se orienta al desarrollo de la competencia comunicativa como eje central del aprendizaje del lenguaje en la primera infancia, entendida como el uso del lenguaje en contextos reales de interacción. (Pérez Abril, 2006).

Localización física y cobertura espacial:

La localización física corresponde a la Región Amazónica, ubicada al sur de Colombia, específicamente en la zona norte del departamento del Caquetá, municipio de El

Doncello. Allí se encuentra la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, con sesenta años de trayectoria en el sector público, en la cual, se está interviniendo en una de sus sedes, llamada Doce de Octubre, con dos grupos de Transición divididos en A con veinticuatro estudiantes y grupo B con veinte seis estudiantes.

Destinatario o beneficiario:

El proyecto de intervención está dirigido a los niños del grado Transición, en edades entre cinco a seis años, siendo caracterizados por ser participativos, mostrar interés por dinámicas como el juego y manualidades, pero se distraen con facilidad cuando las actividades, no son de su interés y son repetitivas. De este modo, se toma la perspectiva de la enseñanza del lenguaje como referencia en donde se reconoce a los niños como sujetos activos que construyen saberes sobre la lengua a partir de sus interacciones cotidianas (Ferreiro y Teberosky, 1999).

Fase 2- Diagnóstico

Necesidad - Interés:

Durante la observación realizada, a través del instrumento de caracterización, que tuvo como objetivo analizar e identificar la práctica pedagógica de la docente cooperante, desde los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico; a partir de este proceso de indagación, se evidenció que las estrategias didácticas generadas por la docente, se centran principalmente en recursos audiovisuales y actividades de colorear, con muy poca intencionalidad pedagógica en el uso de cuentos e historias; aunque reconoce la importancia de la literatura infantil, su implementación carece de un propósito claro, lo que limita el desarrollo de las competencias comunicativas. Asimismo, se identificó que las actividades no varían y no siempre promueven el juego, la exploración ni la interacción significativa desde la didáctica del lenguaje, la enseñanza se encuentra centrada en actividades repetitivas y no en situaciones auténticas de uso del lenguaje, lo cual limita el desarrollo de la competencia comunicativa (Pérez Abril, 2006).

En este sentido, desde el componente didáctico, se encontró como problemática principal que la docente, no propone actividades que promuevan el interés de los niños y niñas motivándolos a ser partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje, además, se halló que las técnicas o recursos que utiliza con mayor frecuencia son las fotocopias, lo cual, restringe la diversidad de experiencias; por otra parte, desde el componente pedagógico, se observó que la docente, no es constructora permanente de ambientes de aprendizaje, lo que limita la interacción y la creación de espacios significativos y, finalmente, desde el componente epistemológico, se evidenció que su práctica se enfoca principalmente en dos actividades rectoras el arte y la literatura dejando de lado el juego y la exploración, que son esenciales en la formación infantil. En este sentido, la literatura es asumida como actividad complementaria y no como eje estructurante del desarrollo del lenguaje y el pensamiento infantil. (Ferreiro & Teberosky, 1999).

Justificación:

La problemática identificada, evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través las prácticas pedagógicas, con estrategias más dinámicas y participativas. Los niños requieren experiencias que despierten su interés, impulsen su desarrollo integral y les permitan expresarse en ambientes inclusivos y significativos. En este contexto, se presenta una propuesta de intervención que busca responder de manera pertinente a dichas necesidades, y cuya importancia puede analizarse desde la conveniencia, la relevancia social y las implicaciones prácticas.

Conveniencia

Resulta pertinente implementar una propuesta que enriquezca las prácticas pedagógicas, pues resulta conveniente para actuar de manera pertinente a las necesidades de los niños. Con ello se busca ofrecer experiencias educativas más significativas favoreciendo su desarrollo integral.

Relevancia social

La intervención tiene un impacto importante en la comunidad educativa, pues no solo beneficia directamente a los niños, quienes encontrarán mayor motivación y estímulo para su aprendizaje por medio de la curiosidad y creatividad, sino también a los docentes, que podrán contar con estrategias más dinámicas y participativas para acompañar el proceso formativo de los niños.

Implicaciones prácticas

El proyecto contribuye a superar rutinas poco motivadoras y plantea alternativas concretas para dinamizar las clases. De este modo, ayuda a resolver un problema real en el aula, que surge de la falta de actividades que generen interés y participación por parte de los niños. Además, sus aportes pueden extenderse a otros escenarios educativos que enfrentan dificultades similares, brindando herramientas útiles para mejorar la calidad de la enseñanza y la construcción de ambientes de aprendizaje significativos.

Valor teórico

El valor teórico de la investigación radica en que vincula la práctica pedagógica con referentes académicos y normativos, como las Bases Curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Con ello se busca llenar vacíos en la aplicación de estos lineamientos, generando propuestas que puedan generalizarse a principios más amplios sobre la enseñanza en la primera infancia. Asimismo, abre la posibilidad de sugerir ideas y recomendaciones para futuros estudios sobre innovación pedagógica, especialmente en contextos rurales y amazónicos, donde la literatura y el juego pueden convertirse en ejes transformadores de la práctica docente.

Utilidad metodológica

Finalmente, su enfoque se basa en superar las rutinas poco motivadoras y se fundamenta en los documentos oficiales del Ministerio de Educación Nacional, como las Bases Curriculares, los Derechos Básicos de Aprendizaje y la armonización curricular 2025. Al mismo tiempo, ofrece procedimientos claros y flexibles que pueden servir como modelo para otros docentes, ayudando a definir ambientes de aprendizaje más dinámicos y a construir instrumentos sencillos para la planificación y evaluación de actividades.

Fase 3 - Toma de decisiones

Propósito

Fortalecer la práctica pedagógica en el grado de Transición de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, desde los componentes pedagógico, didáctico y epistemológico, mediante el diseño e implementación de estrategias educativas orientadas a la enseñanza de la lengua y la literatura infantil, que permitan intervenir las problemáticas identificadas en el proceso formativo, promoviendo aprendizajes significativos, la participación activa y el desarrollo integral de los niños, a través de propuestas lúdicas, artísticas y de exploración acordes con sus intereses, necesidades y contextos de formación.

Metas

Como meta número uno, se propuso hacer uso del teatrín como estrategia didáctica en la narración de cuentos infantiles para el fortalecimiento de competencias comunicativas, especialmente la escucha y la expresión oral, en los niños del grado Transición.

Como meta número dos, se planteó favorecer la curiosidad y la participación de los niños a través de cuentos contruidos con pictogramas, fortaleciendo sus competencias comunicativas, la creatividad y el gusto por la literatura infantil.

Como meta número tres, se buscó promover ambientes de aprendizaje significativos para el disfrute de la literatura, favoreciendo la autonomía, la participación y la interacción de los niños durante las experiencias pedagógicas.

Finalmente, como meta número cuatro, se propuso integrar actividades rectoras, especialmente la literatura, en la planificación de talleres de cuento que permitieran a los niños adquirir aprendizajes significativos, fortalecer el lenguaje oral y desarrollar habilidades comunicativas mediante experiencias lúdicas y pedagógicas.

Fundamentación Teórica

La propuesta pedagógica se fundamenta principalmente en los aportes de María Montessori, quien plantea que el niño es el centro del proceso educativo y que aprende a través de la exploración, la autonomía, la experiencia y la interacción con ambientes preparados que respondan a sus intereses y necesidades. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas implica generar espacios significativos, dinámicos y participativos donde los niños puedan desarrollar sus capacidades de manera libre y activa. Montessori resalta la importancia de respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño y promover experiencias que favorezcan el desarrollo integral, el lenguaje, la creatividad y la construcción de aprendizajes a partir de la vivencia y la interacción con el entorno (Montessori, 2003). En este sentido, la propuesta pedagógica orienta las prácticas educativas hacia estrategias lúdicas y literarias que permitan a los niños aprender haciendo, explorando y participando activamente en cada experiencia de aprendizaje.

En segundo lugar, los aportes de Lev Vygotsky fueron fundamentales para comprender la forma en que aprenden los niños, ya que desde su teoría sociocultural explica que el aprendizaje

se construye a través de la interacción social y de las experiencias compartidas con otras personas.

De igual manera, la propuesta retoma los aportes de Emilia Ferreiro, quien plantea que los niños construyen progresivamente sus conocimientos sobre la lengua escrita a partir de la interacción con el lenguaje, las palabras y los contextos significativos que los rodean. Sus estudios permiten comprender que el aprendizaje de la lectura y la escritura no se da de manera mecánica ni lineal, sino como un proceso activo en el que los niños elaboran hipótesis, exploran, interpretan y resignifican lo que observan en su entorno. Desde esta perspectiva, el aporte teórico orienta la práctica pedagógica hacia la creación de experiencias de enseñanza que acerquen a los niños a la lengua y la literatura infantil de forma vivencial, significativa y contextualizada, promoviendo espacios donde puedan explorar el lenguaje, interactuar con textos y participar activamente en situaciones comunicativas que fortalezcan su desarrollo (Ferreiro & Teberosky, 1979).

Asimismo, Juan Carlos Negret plantea que los títeres y la narrativa hacen parte de la pedagogía por proyectos, actuando como mediadores que potencian la expresión oral, la imaginación y la construcción de sentido en la infancia (Negret, 2010). Estas herramientas permiten que los niños se acerquen a la literatura de manera creativa y participativa, favoreciendo la interacción, la comunicación y el desarrollo de habilidades expresivas dentro del aula.

Fundamentación conceptual

En primer lugar, es importante comprender el concepto del niño en la etapa de los 5 a 6 años, pues se encuentra en un momento clave de su desarrollo integral, en el cual consolida procesos cognitivos, lingüísticos, emocionales y sociales que le permiten interactuar de manera

más consciente con su entorno. En este sentido, a esta edad el niño se caracteriza por su curiosidad, su necesidad de exploración constante, su pensamiento aún concreto y su fuerte dependencia de la experiencia directa para construir aprendizajes significativos. Asimismo, el juego, la imitación y la interacción social se convierten en mediadores fundamentales del aprendizaje, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, la socialización y la comprensión del mundo que lo rodea.

Por otra parte, la práctica pedagógica se entiende como un proceso reflexivo, intencionado y sistemático mediante el cual el docente en formación orienta y transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Según Perrenoud (2004), la práctica docente implica una reflexión constante sobre la acción educativa, lo que permite mejorar las estrategias utilizadas y responder de manera pertinente a las necesidades de los estudiantes. En este orden de ideas, la práctica pedagógica no se limita a la ejecución de actividades, sino que se constituye en un espacio de análisis, evaluación y mejora continua del quehacer educativo.

Asimismo, la educación preescolar es una etapa fundamental del desarrollo humano, ya que en ella se consolidan las bases del aprendizaje, la socialización y la construcción de conocimientos. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014), en las Bases Curriculares de la Educación Inicial, esta etapa debe ofrecer experiencias significativas que reconozcan al niño como un sujeto activo, capaz de explorar, interactuar y construir saberes a partir de su entorno. En concordancia con lo anterior, la educación preescolar se orienta al desarrollo integral, articulando experiencias pedagógicas que favorecen el aprendizaje desde la exploración, el juego y la interacción con otros.

Por consiguiente, los componentes de la práctica pedagógica permiten estructurar y comprender el quehacer educativo. En primer lugar, el componente pedagógico hace referencia a las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como al rol del docente como mediador

del conocimiento. En segundo lugar, el componente didáctico se relaciona con las estrategias, métodos y recursos utilizados para facilitar los procesos de aprendizaje en el aula. Finalmente, el componente epistemológico alude a los fundamentos teóricos que sustentan la práctica educativa y orientan la construcción del saber pedagógico (Zambrano, 2005). De esta manera, la articulación de estos componentes permite una intervención educativa coherente, reflexiva y fundamentada.

Finalmente, en relación con la lengua y la literatura infantil, estas se conciben como un eje fundamental en la educación inicial, ya que favorecen el desarrollo del lenguaje, la comprensión del entorno y la expresión de ideas, emociones y pensamientos. En este sentido, Ferreiro y Teberosky (1999) sostienen que los niños construyen progresivamente sus conocimientos sobre el lenguaje escrito a partir de la interacción con textos y situaciones significativas de lectura y escritura. Por lo tanto, el contacto con la literatura infantil, como cuentos, relatos y narraciones, permite enriquecer el vocabulario, fortalecer la comprensión y promover el desarrollo de habilidades comunicativas en la primera infancia.

Fundamentación normativa

La propuesta se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, que en su Artículo 44, donde reconoce los derechos fundamentales de los niños. Entre ellos se encuentra el derecho a la libre expresión, y opinión, lo cual asegura que la infancia sea escuchada y valorada como parte activa de la sociedad. Este mandato constitucional obliga a la escuela y a la familia a garantizar espacios donde los niños puedan expresarse con libertad, respeto y seguridad.

De igual manera, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su Artículo 16, literal e) que uno de los objetivos de la educación es promover el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación, así como para establecer vínculos de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y

convivencia. Esta disposición legal orienta la práctica pedagógica hacia la formación integral de los niños, asegurando que la educación fomente tanto sus competencias comunicativas como su capacidad de interacción social.

Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014), en las *Bases Curriculares de la Educación Inicial*, establece orientaciones pedagógicas que reconocen al niño como sujeto de derechos, protagonista de su aprendizaje y participante activo en la construcción de conocimiento. En este marco, se promueven experiencias significativas basadas en el juego, la exploración, el arte, la literatura y la interacción con otros, como ejes fundamentales para el desarrollo integral en la primera infancia. Estas orientaciones fortalecen la importancia de generar ambientes educativos inclusivos, participativos y respetuosos de las particularidades de cada niño.

En este sentido, la fundamentación normativa respalda la propuesta pedagógica al reconocer que la educación debe garantizar espacios de expresión, comunicación y participación, respetando los derechos de la infancia y promoviendo ambientes inclusivos y democráticos.

Metodología

La metodología que se utilizó en el proyecto partió de la elaboración de un plan de acción, el cual permitió organizar y dar respuesta a las problemáticas identificadas en la práctica pedagógica de la docente cooperante, atendiendo a los componentes didáctico, pedagógico y epistemológico. Para ello, se empleó como técnica principal la observación, apoyada de diarios de campo, desarrollados de manera semanal durante todo el proceso, permitiendo documentar y analizar los avances de la práctica.

Posteriormente, se elaboraron cuatro talleres creativos, los cuales se sustentaron en las Bases Curriculares de la Educación Inicial. (MEN, 2014), donde se reconoce el taller como una

estrategia pedagógica que articula el juego, el arte, la literatura y la exploración como actividades rectoras del desarrollo infantil. De esta manera, se conoce como una estrategia metodológica flexible e intencionada que permite al niño aprender de forma activa y significativa.

Por ello, se diseñan a partir de las necesidades identificadas; estos talleres se fundamentaron en el arte, la literatura y la exploración, integrando la narración de cuentos, el uso de materiales del entorno y recursos audiovisuales, con el propósito de fortalecer las prácticas pedagógicas a través del lenguaje oral, la expresión y la participación de los niños.

Fase 4- Organización y gestión

Cronograma de actividades

Fechas	Actividad	Producto
16 al 20 de febrero 23 al 27 de febrero	Inducción Caracterización institucional	Reconocimiento del contexto.
2 al 6 de marzo	Aplicación del instrumento de caracterización	Caracterización del aula
9 al 13 de marzo	Construcción del plan de acción	Plan de acción
16 al 20 de marzo	Diseño de clase 1	Planeación pedagógica-didáctica
23 al 27 de marzo	Implementación clase N°1	Evidencia de intervención
30 al 3 de abril	Diseño de clase 2	Planeación pedagógica-didáctica
6 al 10 de abril	Implementación clase N°2	Evidencia de intervención
13 al 17 de abril	Diseño de clase 3	Planeación pedagógica-didáctica
20 al 24 de abril	Implementación clase N°3	Evidencia de intervención
27 al 1 de mayo	Diseño de clase 4	Planeación pedagógica-didáctica
4 al 8 de mayo	Implementación clase N°4	Evidencia de intervención
11 al 15 de mayo	Evaluación de los aprendizajes logrados	Evaluación del proceso
18 al 22 de mayo	Evaluación de resultados de intervención	Sistematización de la experiencia

Recursos humanos Las docentes en formación.

Recursos financieros

Descripción / Producto	Valor total
Cartones (5)	\$23.000
Pinturas (9)	\$17.000
Pinceles (2)	\$3.000
Tela (1)	\$6.000
Medias (1 par)	\$10.000
Ojos locos (27 pares)	\$16.200
Pimpones de icopor	\$16.200
Lanas	\$8.000
Fotocopias	\$79.500
Foamy	\$9.000
Detalles (24)	\$144.000
	Total \$331.900

Fase- Sistematización

La fase de sistematización corresponde a un proceso de reconstrucción crítica, ordenada y reflexiva de nuestra experiencia desde la práctica pedagógica, cuyo propósito es comprender de manera profunda el sentido del proceso vivido, identificar los aprendizajes alcanzados y analizar los factores que intervinieron en su desarrollo. En este sentido, sistematizar no se limita a describir lo que ocurrió en el aula, sino que implica interpretar la experiencia, relacionarla con referentes teóricos y reconocer cómo se transformó la práctica pedagógica a partir de la interacción con los niños y el contexto educativo.

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2010), la sistematización de experiencias consiste en organizar de manera estructurada lo vivido, con el fin de recuperar aprendizajes, comprender la lógica del proceso y generar conocimiento a partir de la práctica. En coherencia con ello, este proceso permitió analizar de forma reflexiva la intervención pedagógica desarrollada, reconociendo tanto los avances como las dificultades encontradas durante la implementación de las estrategias educativas.

Compilación de la experiencia vivida

A continuación, se presenta la manera como se compiló la experiencia vivida en el proceso de práctica pedagógica, el cual se desarrolló a partir de las fases establecidas desde la unidad de prácticas las cuales fueron contextualización, gestión e implementación y evaluación de resultados. En cada una de estas etapas se realizaron acciones intencionadas que permitieron comprender el contexto educativo, planificar estrategias pedagógicas pertinentes e implementar propuestas didácticas orientadas al fortalecimiento de la lengua y la literatura infantil en el grado transición.

En primer lugar, en la fase de contextualización, se realizó el acercamiento al aula de clase, reconociendo el contexto educativo, las dinámicas del grupo y las características individuales de los niños. Para ello, se aplicó el instrumento de caracterización y la observación sistemática mediante el diario de campo semana a semana, lo cual permitió identificar necesidades pedagógicas relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la participación y la motivación en las actividades escolares. En este sentido, esta fase permitió comprender la realidad educativa y establecer las bases para la intervención pedagógica.

Posteriormente, en la fase de gestión e implementación, se elaboró el plan de acción que permitió identificar detalladamente las necesidades pedagógicas de los niños; luego, se diseñaron e implementaron cuatro talleres pedagógicos orientados al fortalecimiento de la lengua y la literatura infantil, fundamentados en el arte, la literatura y la exploración. En el primer taller, el propósito se centró en utilizar el teatrín como estrategia didáctica para la narración de cuentos infantiles, con el fin de fortalecer competencias comunicativas como la escucha y la expresión

oral en los niños. En este sentido, se retomaron los aportes de Negret (2010), quien plantea que los títeres y la narrativa hacen parte de la pedagogía por proyectos, actuando como mediadores que potencian la expresión oral, la imaginación y la construcción de sentido en la infancia. Esta necesidad surgió desde el componente didáctico debido al uso limitado de los cuentos como estrategia pedagógica. Durante su implementación, se evidenció una buena participación de los niños, quienes mostraron interés, atención y disposición frente a la narración, logrando interactuar con la historia y los personajes, por lo cual el propósito se cumplió satisfactoriamente.

En el segundo taller, el propósito estuvo orientado a favorecer la curiosidad y la participación de los niños a través de cuentos contruidos a partir de imágenes, promoviendo la creatividad, la imaginación y el gusto por la literatura. En concordancia con lo anterior, esta estrategia respondió a la baja motivación y participación en las actividades del aula. Durante su desarrollo, los niños lograron construir narraciones propias a partir de estímulos visuales, participaron activamente y expresaron ideas con mayor seguridad, evidenciándose avances en la creatividad y la expresión oral de forma espontánea.

De igual manera, en el tercer taller, el propósito se orientó a promover ambientes de aprendizaje significativos para el disfrute de la literatura, favoreciendo la autonomía y la participación de los niños. Así mismo, esta propuesta atendió a la limitada construcción de ambientes intencionados de aprendizaje identificada en el componente pedagógico. Durante su implementación, se observó mayor autonomía en los niños, quienes interactuaron con los materiales, tomaron iniciativa en las actividades y expresaron sus ideas con mayor libertad, logrando el propósito de manera satisfactoria.

Finalmente, en el cuarto taller, el propósito consistió en integrar las actividades rectoras, especialmente la literatura, en la planificación pedagógica, con el fin de favorecer aprendizajes significativos en los niños. En este sentido, se respondió a la necesidad identificada desde el componente epistemológico, relacionada con el uso limitado de estas actividades como eje del proceso educativo. Durante la experiencia, se consolidó la literatura como elemento central de la intervención, permitiendo que los niños participaran activamente en la construcción de significados a partir de las narraciones, logrando el propósito de manera satisfactoria.

Por último, en la fase de evaluación de resultados, se analizaron los avances alcanzados a partir de la implementación de los talleres, evidenciando mejoras en la participación, la expresión oral y el interés por la literatura infantil. En términos generales, la compilación de la experiencia vivida permitió afirmar que los propósitos de los talleres se cumplieron satisfactoriamente, evidenciándose que las experiencias mediadas por la literatura, el juego y la creatividad generaron mayor motivación en comparación con prácticas tradicionales, lo cual permitió reconocer la importancia de diseñar propuestas pedagógicas intencionadas, significativas y centradas en el niño como sujeto activo del aprendizaje.

Análisis reflexivo de la experiencia de practica

El análisis reflexivo de la experiencia de práctica pedagógica se entiende como un proceso de reflexión constante sobre lo vivido en el aula, en el cual se articulan la planificación, la implementación y la evaluación de la intervención de la práctica pedagógica. Más allá de una actividad técnica, la práctica se convirtió en una experiencia formativa profunda que implicó observar con atención, analizar lo que ocurría, tomar decisiones en el momento y transformar la manera de enseñar según las necesidades reales de los niños. En este sentido, los aportes de

María Montessori fueron fundamentales, ya que permiten comprender que el aprendizaje infantil se potencia cuando el niño tiene la posibilidad de explorar libremente, actuar con autonomía y relacionarse con materiales y experiencias significativas dentro de un ambiente preparado. Desde esta mirada, el niño no es un receptor pasivo, sino un sujeto activo que construye su conocimiento a partir de la experiencia directa con su entorno.

En coherencia con el propósito de la práctica establecido en el Acuerdo 32, esta experiencia permitió comprender que la labor docente no se limita a la transmisión de contenidos, sino que implica una reflexión profunda sobre lo que sucede en el aula y una toma de decisiones pedagógicas conscientes y fundamentadas. En este proceso, se logró reconocer que cada acción educativa tiene un impacto en el desarrollo integral de los niños, lo cual exige sensibilidad, responsabilidad y compromiso. Esto se articula con las Bases Curriculares de la Educación Inicial del MEN (2014), donde se establece que el niño es un sujeto activo de derechos y aprendizaje, y que su desarrollo se potencia a través de experiencias significativas basadas en el juego, la literatura, el arte y la exploración. En este sentido, la práctica permitió comprender que la educación inicial no puede ser rígida ni mecánica, sino flexible, creativa y centrada en la infancia.

Desde el momento de la planificación, se hizo evidente que las decisiones pedagógicas debían partir de una observación detallada del contexto y de una comprensión real de las necesidades del grupo. Esto permitió dar sentido a cada una de las actividades propuestas, entendiendo que no eran acciones aisladas, sino respuestas intencionadas a problemáticas identificadas en el aula. En este punto, los aportes de Lev Vygotsky resultaron esenciales para comprender que el aprendizaje es un proceso social que se construye a través de la interacción con otros, especialmente mediante el lenguaje. Desde su teoría sociocultural, el conocimiento se

desarrolla en la relación con el entorno y con los demás, lo cual explica la importancia de generar espacios de diálogo, narración, escucha y participación en el aula. Sin embargo, durante la práctica también se evidenció que, en algunos momentos, fue necesario ajustar lo planificado debido a las dinámicas reales del grupo, lo que fortaleció la capacidad de adaptación, la toma de decisiones en el momento y la flexibilidad pedagógica.

En cuanto a los logros alcanzados, se evidenció un fortalecimiento significativo de competencias profesionales esenciales como la observación pedagógica, la planificación intencionada, la implementación de estrategias didácticas y la reflexión constante sobre la práctica. Se comprendió que enseñar no es únicamente explicar, sino generar experiencias que conecten con la vida de los niños, despierten su interés y favorezcan su participación activa. Asimismo, se fortaleció la competencia comunicativa, al aprender a interactuar con los niños de manera más cercana, respetuosa y significativa, escuchando sus ideas y valorando sus aportes. Esto se relaciona directamente con las Bases Curriculares del MEN (2014), las cuales destacan que el aprendizaje en la primera infancia debe construirse a partir de experiencias vivenciales donde el juego, la literatura y la exploración son fundamentales para el desarrollo integral.

Por otra parte, una de las fortalezas más relevantes fue la sensibilidad pedagógica para reconocer las necesidades emocionales, sociales y cognitivas de los niños, así como la disposición constante para aprender de cada situación vivida en el aula. En este sentido, desde Emilia Ferreiro se comprende que los niños construyen el lenguaje y el conocimiento de manera progresiva, a partir de la interacción con textos, imágenes, experiencias y contextos significativos. Esto se evidenció claramente en las actividades de literatura infantil, donde los niños no solo escuchaban cuentos, sino que también los reinterpretaban, los recreaban y los

relacionaban con sus propias experiencias, demostrando que el aprendizaje es un proceso activo y significativo.

Sin embargo, también se identificaron aspectos importantes por mejorar, especialmente en la articulación entre la teoría y la práctica, la organización del tiempo pedagógico y la secuencia didáctica de algunas actividades. Estas dificultades no se asumieron como fallas, sino como oportunidades de aprendizaje que permitieron fortalecer la seguridad en la práctica docente y mejorar la toma de decisiones en el aula. De igual manera, se reconoció la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad de anticipación y adaptación frente a las situaciones imprevistas que se presentan en los contextos educativos reales.

Finalmente, esta experiencia permitió comprender de manera más profunda que la práctica pedagógica es un proceso vivo, dinámico y en constante construcción. Cada intervención en el aula se convierte en una oportunidad para aprender, ajustar y mejorar. Tal como lo plantea Vygotsky, el aprendizaje se construye en la interacción social, lo cual se evidenció en cada momento compartido con los niños, donde el diálogo, la escucha y la participación fueron fundamentales. En este sentido, la práctica no solo fortaleció competencias profesionales como planificar, enseñar, comunicar y reflexionar, sino que también permitió reafirmar la vocación docente y consolidar el proyecto de vida, entendiendo la educación infantil como un espacio de transformación humana, social y pedagógica.

Referencias Bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional.

<https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ConstitucionPoliticaColombia-1991.pdf>

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994: Ley General de Educación*.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292>

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia. <https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf>

Congreso de la República de Colombia. (2016). Ley 1804 de 2016: Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

https://www.icbf.gov.co/system/files/ley_1804_de_2016_primera_infancia.pdf

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1999). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI Editores. [Ferreiro, E. Y Teberosky, A. Los Sistemas De Escritura En El Desarrollo](#)

[Del Niño : Ferreiro,E. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)

Guerrero Ortega, C. G. (2022). El juego como herramienta para fomentar la educación inclusiva en un grupo de 2o. grado de preescolar.

<https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/1016>

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). (2010). Guía para la sistematización de experiencias educativas. IIDH. <https://www.iidh.ed.cr/es>

Magallanes Palomino, Y. V., Donayre Vega, J. A., Gallegos Elias, W. H., & Maldonado Espinoza, H. E. (2021). El lenguaje en el contexto socio cultural, desde la perspectiva de Lev Vygotsky. [Ed.5125-35-Magallanes-Veronica-et-al.pdf](#)

Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar*. Bogotá: MEN. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-341880_recurso_1.pdf

Perrenoud, P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. [Perrenoud, P. Desarrollar La Practica Reflexiva En El Oficio De Enseñar : Perrenoud,Ph. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)

Piaget, J. (1975). *La formación del símbolo en el niño*. México: Fondo de Cultura Económica. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=2m7DDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=la+formacion+del+simbolo+en+el+ni%C3%B1o+piaget&ots=VyBoqXhgz4&sig=CUH6Tee5VRpDUQeHYlrPy1SU7bY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Satriano, C. (2008). El lugar del niño y el concepto de infancia. *Extensión digital*, 3(1), 514-517 <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/4869/514517%20infancia.pdf>

Zambrano, A. (2005). La formación de los docentes y la construcción del saber pedagógico. (Referencia adaptada según uso académico frecuente en formación docente). [Zambrano PDF | PDF | Conocimiento | Maestros](#)